

KOSON TUMANI SHEVALARINING FONETIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nuraliyeva Asila

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo qipchoq shevasi vakillari nutqidagi so'zlar, ularning fonetik va leksik xususiyatlari haqida fikr-mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo, qipchoq shevasi, lahja, dialektizm, fonetik xususiyatlari, leksik xususiyatlari.

Аннотация: В статье рассматриваются слова, употребляемые в речи представителей кипчакского диалекта Кашкадарьинского региона, а также их фонетические и лексические особенности.

Ключевые слова: Кашкадарья, кипчакский диалект, говор, диалектизм, фонетические особенности, лексические особенности.

Annotation: The article discusses the words used in the speech of representatives of the Kipchak dialect of the Kashkadarya region and analyzes their phonetic and lexical features.

Keywords: Kashkadarya, Kipchak dialect, dialect, dialectism, phonetic features, lexical features.

Bizgama'lumki,turkiyxalqlarning40danortig'ibir-birigaqardoshbo'lgan millat va elatlari mavjud. Ularning o'z tili, tilning tuzilishi, etimologiyasi va ularning o'rganishimiz uchun asos bo'lgan shevasi (dialekti) bilan xarakterlanadi. Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadihamda u milliy-ma'naviy qadriyatimiz hisoblanadi.O'zbek tili boshqa turkiy tillardan ko'p shevaliligi bilan farqlanadi.(N.Rajabov.O'zbek shevashunosligi.Toshkent. O'qituvchi 1996.3-5betlar.)

O'tgan tarixiy davr ichida turkiy tillar oilasidan aynan o'zbek tili shevalari to'xtovsiz taraqqiyot etdi. Ularni bilish esa tilimizning yanada boyishiga zamin yaratmay qo'ymaydi. O'zbek shevalarini o'rganish, ularni tasniflash, hamda dialektlarning fonetik va leksik tomonlariga ko'ra bir-birlariga yaqinlashadigan va farq qiladigan jihatlari haqida tasavvurga egamiz.

Shunga ko'ra, fonetik jihatga e'tibor qarataylik. O'zbek shevalarining murakkab tarkibga egaligi, avvalo, ularning fonetik jihatdan rang-barangligi tufaylidir. Shevalar ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, grammatik son kategoriyalari nuqtayi nazaridan

-lar affiksi -la tarzida: *qizlar -qizla, ular -ula* tarzida, -di affiksi assimilyatsiya holatiga ko'ra: *oldi-olli, bo'ldi-bo'lli* tarzida, jo'nalishkelishiga qo'shimchasi-ga-yashaklidadalaga-dalaya, chiqishkelishigi esa *dan-tan* shaklida, *maktabdan-maktabtan* kabi holatlar aynan Koson dialektida qo'llaniladi, -a affiksi *aychiboraredim-boraychiydim, yapman-yomman boryapman-boromman* tarzida ishlatiladi, bundan tashqari aynan bu hududda -da affiksi o'rniga -ga qo'shimchasining talaffuz qilinishini kuzatamiz. Masalan (Hozir qo'ng'iroq qilmang, chunki men ishgaman -aslida ishdaman).

Kuzatishlarnatijasida Koson tumanidialektileksikjihatdan ham adabiy tildan farqli tomonlariborligiga e'tibor qarataylik.

Masalan:

Adabiytilda

Kaltakesak

Ko'rpacha

Ayron

Oshqovoq

Chumoli

Supurgi

Yostiq

Chelak

Qo'shni

Bola

O'rik

Isiriq

Lavlagi

Bulg'orqalampir

Chumoli

Shevada

kalos

Girdixona

Chalop

Kodi

Murcha

Jorip

Yastiq, takya

Satil

Xamsiya

Bachcha

Zardoli

Xazarsivon

lovlovi

Balgar

Murcha

Quyida esa, o'zbek tili izohli lug'atidan joy olmagan, hozirda ma'lum tor doiradagi hudud egalari uchungina tushunarli bo'lgan va faqat ular foydalana oladigan so'zlar va ularning qisqacha izohi keltiriladi:

Inak-(sigir-dalada o'tlatib, boqiladigan hayvon nomi) bu Qashqadaryo viloyatining ayrim hududlarda kishilari uchun ma'lum bo'lgan so'z.

Juvoz-(sigir, qo'y va yana boshqa dala hayvonlarining ,makkajo'xori va boshqoq chirindisidan tayyorlanadigan, yemak ozuqasi) Qashqadaryo va boshqa voha hududi kishilari uchun ma'lum bo'lgan so'z

Tuppa-(hamirdan tayyorlanadigan o'zbek milliy taomi)bu so'z Farg'ona viloyatining ba'zi hududlarida va Qashqadaryo viloyati ba'zi hududlarida oid so'z.

Tortanak-(o'rgimchak,o'zigaovqat bo'ladigan hasharotlarni tutish uchun to'r to'qiydigan bo'g'imoyoqli yirtqich hasharot) adabiy tildagi o'rgimchak so'zining aynidir.Bu adabiy tildan leksek jihati bilan farq qiladi.Koson tumani shevasida aynan o'rgimchak so'ziga nisbatan bu so'z ancha keng tarqalgan.,,Shiftda o'rgimchak to'riga ilinib,bir maqomda g'ing'illab turgan pashsha Nizomiddinovning g'ashiga tegdi''.(Said Ahmad ,,Hukm'')

Ushbuso'zlarfikrimizningyaqqolasosidir. Bukabio'zbekshevalari o'zbek tiliningmahalliyko'rinishlaribo'lib,ularnio'rganishfanuchunnazariyahamiyatga ega.

Har bir adabiy til o'zining tayanch dialektika ega bo'ladi. O'zbek adabiy tiliningshakllanishidashevallarningbarchasiuyokibudarajadaishtiroketadi,lekin ma'lum shevallar adabiy til uchun asos vazifasini bajaradi, bu degani adabiy til sheva va shevallar guruhi taraqqiy etishi bilan rivojlanadi, chunki sheva jonli til bo'libudoimrivojlanishda,o'zgarishdabo'ladi,shutufaylihamadabiytilshevallar guruhi bilan bog'liq ravishda o'sib boradi va aksincha, adabiy til o'zining tayanch dialektiga ega bo'lmasa u bora-bora muomaladan chiqib ketadi. Muomaladan chiqqan til fanda "o'lik til" degan termin bilan yuritiladi.

Agarzudlikbilan"Keksaavlodnutqidagiso'zvaiboralarniyig'ibolinmasa, bir qism dialektizmlar umuman yo'qolib ketishi mumkin" - degan edi Sh.Shoabdurahmonov.

Ba'ziaholilitilidagishevalaradabiytilimizdahamuchramaydiganko'hnasoz va so'z formalari lug'avliy birliklarni o'zida saqlab qolganki, ularni asosli ravishda o'rganish tilning uzoq zamonlardagi holatini aniqlashga yordam beradi.

Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi. To'g'ri, har bir madaniyatli shaxs rasmiy doiralarda o'zbek adabiy tilida muomala qilishi shart, lekin bu o'z shevasini unutish kerak degani emas, albatta.

Zero, aytishganidek, "Biror millatni yo'qotish uchun uni qirg'in qilishni hojatiyo'q.Bizuningtilini,o'zshevasini,madaniyatiniyo'qotsakbuxalqhamo'z- o'zidan yo'qolib ketadi".

Shunday ekan, aynan adabiy tilda gapirishim shart deb o'z shevalarimizni ham unutibqo'ymaylik.

FOYDALANILGANADABIYOTLAR:

1. AshirboyevS.O'zbekdialektologiyasi.–Toshkent:"Nodirabegim",2021
2. Jo'rayevB. YuqoriQashqadaryoo'zbekshevalari.–Toshkent, 1969
3. RahimovS. Surxandaryoo'zbekshevalarilug'ati.–Toshkent, 1995

4. Saidov Y. O'zbek dialektologiyasi. – Buxoro: “Durdona”, 2021
5. Ernazarov T, Karimjonov V. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 2012
6. Murodova N, Allaberdiyev A. O'zbek dialektologiyasi. – Navoiy, 2008
7. Ziyonet.net